

O'ZBEKISTON ARXIV TIZIMINING SHAKLLANISHI, RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARI

Isoqova Sohiba Mamatrahimovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

E-mail: isoqovasohiba036@gmail.com

Tel: +99894 360 71 04

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston arxiv tizimining shakllanish va rivojlanish bosqichlari, mustaqillik yillarida arxiv sohasida amalga oshirilgan islohotlar hamda bugungi kunda olib borilayotgan raqamlashtirish jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, arxiv hujjatlarining jamiyat hayotidagi o'rni, ularni saqlash va ulardan foydalanishni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Maqolada arxiv hujjatlarini mikrofilmlashtirish tajribasi, elektron arxiv tizimini joriy etishning ahamiyati hamda O'zbekiston arxiv tizimining istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari yuzasidan taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Abstract: This article analyzes the stages of formation and development of the archival system of Uzbekistan, the reforms implemented in the archival sector during the years of independence, and the ongoing digitalization processes. It also highlights the role of archival documents in society, as well as issues related to improving their preservation and use. The article discusses the experience of microfilming archival documents, the importance of introducing an electronic archival system, and presents proposals and recommendations regarding the future development directions of Uzbekistan's archival system.

Аннотация: В данной статье анализируются этапы становления и развития архивной системы Узбекистана, реформы, осуществлённые в архивной сфере в годы независимости, а также современные процессы цифровизации. Освещается роль архивных документов в жизни общества, вопросы совершенствования их хранения и использования. В статье рассматривается опыт микрофильмирования архивных документов, значение внедрения электронной архивной системы, а также представлены предложения и рекомендации по перспективным направлениям развития архивной системы Узбекистана.

Kalit so'zlar: Arxiv ishi, O'zbekiston arxiv tizimi, Milliy arxiv fondi, O'zarxiv

agentligi, raqamlashtirish, mikrofilmlashtirish, elektron arxiv, arxiv hujjatlari, tarixiy meros, axborot texnologiyalari.

Keywords: *Archival management, Uzbekistan archival system, National Archival Fund, Uzarchive Agency, digitalization, microfilming, electronic archives, archival documents, historical heritage, information technologies.*

Ключевые слова: *архивное дело, архивная система Узбекистана, Национальный архивный фонд, Агентство «Узархив», цифровизация, микрофильмирование, электронный архив, архивные документы, историческое наследие, информационные технологии.*

Kirish: O'zbekiston arxiv tizimining shakllanishi XX asr boshlariga borib taqaladi. 1918-yilda Turkiston o'lkasida markazlashgan arxiv tizimini yaratish bo'yicha dastlabki chora-tadbirlar amalga oshirildi. Sovet davrida arxiv muassasalari davlat boshqaruvining muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat yuritib, asosan davlat idoralari faoliyatiga oid hujjatlarni jamlash va saqlash bilan shug'ullandi. Mazkur davrda arxivlar faoliyati qat'iy markazlashgan boshqaruv asosida tashkil etilgan bo'lsa-da, hujjatlarni tizimlashtirish va hisobga olish bo'yicha muayyan tajribalar to'plandi. Ayniqsa, mustaqillik yillarida arxiv tizimini takomillashtirish, uning huquqiy asoslarini mustahkamlash hamda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda arxiv muassasalari nafaqat hujjatlarni saqlash maskani, balki ilmiy tadqiqotlar, fuqarolarning ijtimoiy-huquqiy manfaatlarini ta'minlash hamda tarixiy merosni targ'ib qilishga xizmat qiluvchi muhim axborot markazlari sifatida faoliyat yuritmoqda¹

Asosiy qism: O'zbekistonning milliy davlat sifatida rivojlanishi va bozor iqtisodiyoti yo'liga o'tishi arxiv ishidagi islohotlari belgilab berdi. 1991-yilda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, arxiv tizimini milliy manfaatlar asosida qayta tashkil etish zarurati yuzaga keldi. Bu davrda tarixiy hujjatlarni qayta o'rganish, ilgari foydalanish cheklangan manbalarni ilmiy muomalaga kiritish hamda milliy arxiv fondini shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida arxiv muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Arxiv tashkilotlaridagi islohotlar 1999 yil 15- aprelda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qabul qilgan "Arxivlar to'g'risida" gi qonun va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 30-oktabrdagi

¹ N. To'xtayev. Hujjatshunoslik va arxivshunoslik asoslari. "Yangi asr avlodi" – Toshkent: 2019 – 224 b.

“Arxiv ishi bo’yicha me’yoriy hujjatlarni tasdiqlash to’g’risida” va 2004-yil 3-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida arxiv ishining boshqarish va yanada takomillashtirish to’g’rsida”gi qarorlari asosida amalga oshirilgan. Arxiv sohasini rivojlantirishda O‘zbekiston Respublikasining 2010-yilda qabul qilingan “Arxiv ishi to’g’risida”gi Qonuni muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu qonunda Milliy arxiv fondining tarkibi, arxiv hujjatlarini shakllantirish, saqlash, hisobga olish va ulardan foydalanishning asosiy tamoyillari belgilab berildi. Qonun arxiv muassasalari faoliyatini zamonaviy talablar asosida tashkil etish uchun mustahkam huquqiy poydevor vazifasini o’tadi²

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “O‘zarxiv” agentligi arxiv tizimini boshqaruvchi vakolatli organ hisoblanadi. Agentlik tomonidan davlat arxivlari faoliyatini muvofiqlashtirish, hujjatlarning saqlanishini nazorat qilish, metodik yordam ko’rsatish hamda sohada yagona davlat siyosatini amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. Keyingi yillarda arxiv tizimini raqamlashtirish masalasiga alohida e’tibor qaratildi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi natijasida hujjatlarni elektron shaklga o’tkazish ishlari jadallashdi. Bu esa hujjatlarning asl nusxalarini saqlab qolish, ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda fuqarolarga ko’rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda³

Arxiv ishini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish tarixini bir necha bosqichlariga ajratish mumkin:

1. XIX asr oxiri – 1950-yillargacha
2. 1950-yillar – 1970-yillarning birinchi yarmi.
3. 1970-yillar ikkichi yarmi – 1990-yillar birinchi yarmigacha.
4. 1990-yillar ikkinchi yarmi – 2020-yillar.

Keltirilgan davrlarda asosan hujjatlarning zaxira nusxasini yaratish maqsadida mikrofilmashtirish ishlari olib borilgan. Xususan, O‘zbekiston Milliy arxividagi manbalarni tashqi belgilari moddiy-texnik ma’lumotlariga qarab tahlil etilganda arxiv hujjatlarining mikrofilmashtirilgan sug’urta nusxalarini yaratish ishlari 1964-yildan boshlab amalga oshirilgan. Hujjatlarning mikrofilmashtirilgan nusxalari arxivda saqlanayotgan hujjatlarni mikrografik fototasmaga tushirish orqali amalga oshirilgan. Mikrofilmashtirilgan

²I.A Alimov. Arxivshunoslik. “Tafakkur Bo‘stoni” –Toshkent: 2015

³ Ahmedov B., Qosimov A. Arxivshunoslik. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018

hujjatlarning fototasmaga tushirilgan bo'yi 3,5 sm, aylanasi 12,5 sm bo'lgan alyumin idishlarda saqlanadi. Ba'zi kattaroq idishlarning aylanasi 15,5 sm. Mikrofilmashtirilgan hujjatlarning boshi va oxiridan 25 sm dan 35 sm gacha kadrlar bo'sh bo'lib, bunda hujjatlardan foydalanish jarayonida zarar yetishi ham hisobga olingan. Fotohujjatlardagi kadrlar yig'majildning varaqlari ketma-ketlikda joylashtirilgan, ba'zi hajmi katta yig'majildlar uzunroq yoki ikkita fotoplenkalarda joylashtirilgan. Hozirda, O'zbekiston Milliy arxividagi I-1, I-2, I-3, I-17, I-47, I-125, I-126, I-323, I-461, I 467, I-715, I-722 fondlar sug'urta nusxasiga ega bo'lib, to'liq mikrofilmashtirilgan. Hujjatlarning mikrofilmashtirilgan nusxasi qog'oz hujjatlarning sug'urta nusxasi bo'lib, ularni yaratishdan maqsad hujjatlarning asl nusxalarini saqlash muddatini yanada uzaytirish. Mikrofilmashtirilgan hujjatlarning kamchiliklaridan biri shundaki, undan tadqiqotchi nusxa ko'chira olmaydi va hujjat shaklini katta yoki kichik ko'rinishga keltira olmaydi⁴

O'zbekiston arxiv tizimining kelajakdagi rivojlanishi bir qator ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, barcha arxiv hujjatlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, yagona elektron arxiv axborot tizimini yaratish, xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish, soha mutaxassislarini zamonaviy bilim va ko'nikmalar asosida tayyorlash zarur. Shuningdek, arxiv hujjatlarining xavfsizligini ta'minlash masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Tabiiy ofatlar, yong'inlar yoki texnik nosozliklar natijasida hujjatlarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida zamonaviy saqlash texnologiyalaridan foydalanish, zaxira nusxalar yaratish va maxsus himoya tizimlarini joriy etish talab etiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda arxiv xizmatlari to'liq elektron tizim asosida tashkil etilgan bo'lib, foydalanuvchilarga qulay va tezkor xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston ham ushbu yo'nishda izchil qadamlar tashlamoqda. Bu esa kelajakda arxiv tizimining yanada takomillashishiga xizmat qiladi⁵

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston arxiv tizimi uzoq tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tib, bugungi kunda zamonaviy talablar asosida rivojlanib bormoqda. Mustaqillik yillarida qabul qilingan qonunlar va me'yoriy-

⁴ Z. Rahmonqulova. Raqamli manbalar va electron arxiv asoslari. – Toshkent:2023

⁵ International Council on Archives (ICA) materiallari.

huquqiy hujjatlar arxiv faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamladi hamda milliy arxiv fondini samarali boshqarish imkoniyatini yaratdi. Ayniqsa, arxiv hujjatlarini raqamlashtirish, elektron axborot tizimlarini joriy etish va sug'urta nusxalarini yaratish ishlari hujjatlarning uzoq muddat saqlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kelgusida arxiv tizimini yanada takomillashtirish uchun barcha arxiv fondlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, yagona elektron arxiv platformasini rivojlantirish, xalqaro tajribalarni o'rganish hamda malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa tarixiy merosni asrab-avaylash, fuqarolarning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish va arxiv xizmatlari sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. To'xtayev . Hujjatshunoslik va arxivshunoslik asoslari. "Yangi asr avlodi" – Toshkent: 2019 – 224 b.
2. I.A Alimov. Arxivshunoslik. "Tafakkur Bo'stoni" –Toshkent: 2015
3. Ahmedov B., Qosimov A. Arxivshunoslik. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2018
4. Z. Rahmonqulova. Raqamli manbalar va electron arxiv asoslari. – Toshkent:2023
5. International Council on Archives (ICA) materiallari.

